

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ ПРОТИВОПРАВ- НЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Григорий Викторович ЩЕРБАКОВ,
кандидат психологических наук, доцент

MODERN FOREIGN APPROACHES TO THE RE-SOCIALIZATION OF MINORS WHO HAVE COMMITTED ILLEGAL ACTS

Grigory SHCHERBAKOV,
PhD in Psychology, docent

В статье рассматриваются популярные в Западной Европе социально-педагогические подходы к решению проблемы ресоциализации несовершеннолетних преступников. Внимание акцентируется на принципах уважения личности подростка, понимания его внутреннего мира, реализации широкого спектра психообразовательных программ, а также коррекции аддиктивного поведения.

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, девиантное поведение, ресоциализация, интервенция, расклеймение, коррекционная программа.

The article discusses social and pedagogical approaches to solving the problem of re-socialization of juvenile criminals popular in Western Europe. Attention is focused on the principles of respect for the personality of a teenager, understanding of his inner world, implementation of a wide range of psycho-educational programs, as well as, correction of addictive behavior.

Keywords: juvenile delinquent, deviant behavior, re-socialization, intervention, branding, correction program.

Снижение показателей зарегистрированных преступлений в России за последние несколько лет, совершаемых несовершеннолетними, объясняется рядом причин, среди которых наряду с сокращением общей численности уголовно наказуемых подростков, можно выделить декриминализацию ряда статей уголовного кодекса в отношении несовершеннолетних, а также планомерную первичную профилактическую работу с несовершеннолетними в общеобразовательных учреждениях. Но, несмотря на снижение показателей зарегистрированных преступлений, наметилась тенденция роста числа особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, что свидетельствует о сохранении высокой степени опасности преступности несовершеннолетних.

Таким образом, возникает необходимость недопущения совершения подростками повтор-

The decrease in the rates of registered crimes committed by minors in Russia over the past few years is explained by a number of reasons, among which, along with the reduction in the total number of criminally punishable teenagers, it is possible to highlight the decriminalization of a number of articles of the Criminal Code in relation to minors, as well as systematic primary preventive work with minors in educational institutions. But, despite the decrease in the rates of registered crimes, there has been a tendency for an increase in the number of especially serious crimes committed by minors, which indicates the persistence of a high degree of danger of juvenile delinquency.

Thus, there is a need to prevent adolescents from committing repeated offences, which, in our opinion, is nothing more than re-socialization.

ных правонарушений, что, по нашему мнению, является ничем иным как ресоциализацией.

В настоящее время имеет место утверждение, что цельной концепции ресоциализации до сих пор не выработано не только в России, но и в других странах. Нет ответа на вопросы: когда, каким образом, под воздействием каких факторов происходит восстановление социального статуса личности, включение индивида в социальную жизнь как результат ресоциализации.

В связи с этим, разработка подобной концепции для России должна строиться не только на опыте отечественных социальных и психолого-педагогических практик, но и учитывать богатый опыт работы по ресоциализации несовершеннолетних преступников в странах Европы, как наиболее близких России с культурно-исторической и цивилизационной точек зрения.

Рассмотрение зарубежного опыта ресоциализации несовершеннолетних совершивших общественно-опасное деяние целесообразно начать с анализа Международно-правовых документов об уголовном правосудии и исполнении наказаний, касающихся несовершеннолетних правонарушителей.

Вот что говорится в Конвенции о правах ребенка (1989 г.) о двух важных задачах правосудия в отношении несовершеннолетних [1]:

1) содействие «его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе» («Конвенция», ст. 40.1);

2) обеспечение «такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а также его положению и характеру преступления» («Конвенция», ст. 40.4).

Эр-Риядские «Руководящие принципы» (1990 г.) содержат предупреждение о недопустимости употребления в отношении несовершеннолетнего термина «преступник», что является развитием правила: не допускать причинения ущерба репутации несовершеннолетнего [2].

К заметным педагогическим концепциям обращения с несовершеннолетними, наблюдающими отклоняющееся поведение, относится Концепция понимания Л. Бениша (1999), которая исходит из того, что «девиантное поведение – это деятельность по преодолению: люди в критических ситуациях стремятся к дееспособности не всегда одинаковыми средствами (субъективное функциональное поведение)» [3].

Концепция гласит, что преступника и преступление следует рассматривать отдельно друг от друга, то есть рассматривать поведение

Currently, there is an assertion that an integral concept of re-socialization has not yet been developed not only in Russia, but also in other countries. There is no answer to the questions: when, how, under the influence of what factors is taking place the restoration of the social status of the individual, the inclusion of the individual in social life as a result of re-socialization.

In this regard, the development of such a concept for Russia should be based not only on the experience of domestic social, psychological and pedagogical practices, but also should take into account the rich experience of work on the re-socialization of juvenile criminals in European countries, as the closest to Russia from a cultural, historical and civilizational points of view.

Consideration of the foreign experience of re-socialization of minors who have committed a socially dangerous act is advisable to begin with an analysis of the International Legal Instruments on Criminal Justice and the Execution of Punishments Concerning Juvenile Offenders.

Here is what the Convention on the Rights of the Child (1989) says about two important tasks of juvenile justice [1]:

1) facilitating “his reintegration and his fulfillment of a useful role in society” (“Convention”, Art. 40.1);

2) ensuring “that the child is treated in such a way, which is consistent with his welfare, as well as his position and the nature of the crime” (“Convention”, Art. 40.4).

The Riyadh Guidelines (1990) contain a warning against the use of the term “offender” in relation to a minor, which is a development of the rule: do not harm to reputation of a minor [2].

Notable pedagogical concepts of the treatment of minors who observe deviant behavior include the Concept of Understanding by L. Benish (1999), which proceeds from the fact that “deviant behavior is an activity to overcome: people in critical situations strive for legal capacity not always by the same means (subjective functional behavior) [3].

The concept states that the offender and the crime should be considered separately from each other, that is, the behavior of the offender should be considered in the context of his activi-

преступника в контексте его деятельности по преодолению жизненных обстоятельств, что, однако, не имеет ничего общего с одобрением его поступка. В плане критической педагогики Л. Бениш ставит вопрос: «Кто имеет право определять в интеракции девиацию, и что могут несовершеннолетние, которых это коснулось, этому противопоставить?».

Основные принципы диагностики и интервенции - это, согласно концепции Л. Бениша, действие по преодолению, которое проявляется в критических событиях жизни. Если человек не располагает достаточными личными ресурсами, это приводит к потере самоконтроля.

Еще одним из распространенных педагогических подходов работы с девиантными подростками в Западной Европе является «расклеймение». Выделяется пять позиций расклеймения подростка:

- предложить помощь в воспитании в условиях ближайшего жизненного пространства ребенка или подростка;
- различные виды помощи должны строиться на основе друг друга и не быть слишком специализированными (интегрированное получение помощи);
- гибкая, общинная социальная педагогика должна быть направлена на учет индивидуальности детей и подростков;
- отношение социальных педагогов к проблеме должно строиться на основе не фактов, а их толкований. Необходимо, чтобы педагоги и социальные работники разобрались с собственными стереотипами восприятия личностей, девиации и контроля (это возможно сделать при помощи супервизии);
- участие и содействие подросткам через открытую поисковую работу (стритворк) в сфере профилактики для создания основы доверия и взаимопонимания [4].

Отдельно в данном контексте следует рассмотреть влияние банд и субкультурных девиаций. Они дают подросткам опору и эмоциональную защищенность. Социально-педагогическая интервенция должна быть направлена на неприкосновенность и признание подростков, а также понимание субъективных сторон их отклоняющегося поведения.

Уличная работа по повышению общественной терпимости к деятельности банд – значимая форма интервенции в социальной работе с подростками, поскольку, с точки зрения подростков, банды очень хорошо помогают в

ties to overcome life circumstances, which, however, has nothing to do with the approval of his act. In terms of critical pedagogy, L. Benish poses the question: “Who has the right to determine deviation in interaction, and what can the affected minors oppose to this?”.

According to the concept of L. Benish, the basic principles of diagnosis and intervention are actions to overcome, which manifest themselves in critical life events. If a person does not have sufficient personal resources, this leads to a loss of self-control.

Another of the widespread pedagogical approaches within working with deviant adolescents in Western Europe is “branding”. There are five branding positions of a teenager:

- to offer assistance in education in the immediate living space of a child or adolescent;
- different types of care should be built on each other and not be too specialized (integrated care);
- flexible, community-based social pedagogy should focus on the individuality of children and adolescents;
- the attitude of social educators to the problem should be based not on facts, but on their interpretations. It is necessary that teachers and social workers deal with their own stereotypes of personal perception, deviation and control (this can be done with the help of supervision);
- participation and assistance to adolescents through open search work (street work) in the field of prevention to create a basis of trust and mutual understanding [4].

Separately, in this context, the influence of gangs and sub-cultural deviations should be considered. They provide adolescents with support and emotional security. Socio-pedagogical intervention should be aimed at the integrity and recognition of adolescents, as well as understanding the subjective aspects of their deviant behavior.

Street works to increase public tolerance for gang activities is a significant form of intervention in social work with adolescents, as, from the adolescent’s point of view, gangs are very good at helping to overcome problems.

The starting point in working with minors is the provision of premises at their disposal. This

преодоления проблем.

Отправной точкой в работе с несовершеннолетними называется предоставление в их распоряжение помещений. Это может рассматриваться как форма поддержки группировки и предоставлять возможности для ее структурирования. Социальный работник в таком случае становится контактным лицом. Это определяет следующие задачи социальной и психологической работы:

- проводить беседы с проблемными подростками об их личных проблемах или проблемах с поиском работы;

- поддерживать проблемных подростков в конфликтах.

Стратегии интервенции базируются на методах центрирования и расширения полномочий. Они связаны с силами саморегуляции группы, однако поддерживающее и сопровождающее участие необходимо (например, с бандой можно договориться об урегулировании конфликта). Таким образом, действует принцип разделения преступления и личности.

Возвращаясь к концепции Бениша, остановимся на модели кризисной интервенции и консультирования, основанной на социальных и биографических причинах преступления. Кризисные ситуации (такие, как преступление) требуют немедленной интервенции, чтобы не возник большой вред жизни. Речь в этом случае идет о поддержке самооценки подростка. В данной модели кризисной интервенции и консультации в центре консультативной интервенции находится самоуважение подростка. Задачей консультирования при этом является восстановление эмоционального равновесия.

В первом шаге для консультанта необходимо внимательно разобраться с нанесенным самооценке подростка ущербом (личный уровень). В данном случае необходимо учитывать типичные для пола образцы преодоления кризисных ситуаций и работать над поврежденными компонентами «Я» подростков. Цель – работать с подростками над их сильными сторонами при помощи рационализации, связанной с поступком. На социальном уровне подростки получают признание своего поведения и мыслей: они попадают в доверительное пространство, в котором могут самоутвердиться и ощутить свои границы.

Во втором шаге происходит «эмоциональный рефрейминг», вследствие которого путем консультирования у подростка форми-

can be seen as a form of support for the group and provide opportunities for its structuring. In this case the social official becomes the contact person. This determines the following tasks of social and psychological work:

- have conversations with troubled teenagers about their personal problems and job searching;

- support troubled teenagers in conflicts.

Intervention strategies are based on methods of centering and empowering. They are associated with the self-regulatory forces of the group, but supportive and accompanying participation is necessary (for example, you can negotiate with the gang to resolve the conflict). Thus, the principle of separation of crime and personality operates.

Returning to Benish's concept, let us focus on a model of crisis intervention and counseling based on social and biographical causes of crime. Crisis situation (such as crime) require immediate intervention so that no greater harm to life occurs. In this case, we are talking about supporting the self-esteem of a teenager. In this model of crisis intervention and counseling, adolescent self-esteem is at the center of the counseling intervention. The task of counseling is to restore emotional balance.

The first step of the counselor is to understand the damage done to the adolescent's self-esteem (personal level). In this case, it is necessary to take into account typical gender patterns of crisis situations overcoming and work on the damaged components of the "I" of adolescents. The goal is to work with adolescents on their strengths through action-related rationalization. On a social level, adolescents gain recognition for their behavior and thoughts: they find themselves in a space of trust, in which they can assert themselves and feel their boundaries.

In the second step, "emotional reframing" takes place, as a result of which a new orientation is formed in the teenager through counseling. By reframing we mean a specific technique that allows us to provide contact with that part of the personality that generates one behavior and blocks another. At the social level, this is further supported by the construction of social networks.

руется новая ориентация. Под рефреймингом нами понимается специфический прием, позволяющий обеспечить контакт с той частью личности, которая порождает одно поведение или блокирует другое. На социальном уровне это еще подкрепляется дополнительно построением социальных сетей. Таким образом, прогноз заключается в развитии «новой биографической ориентации» подростка.

Как показывает практика, обычным наказанием за совершенное преступление во многих странах служит тюремное заключение.

Нам же известно, что отдельные государства имеют достаточно впечатляющие (низкие) показатели по количеству совершаемых преступлений, применению наказаний в виде лишения свободы и рецидиву преступлений, совершаемых лицами, ранее уже отбывавшими аналогичные наказания. На наш взгляд главное, что им удалось сделать – так это существенно снизить влияние социально-экономических причин на совершение людьми уголовных преступлений, как способа выживания в невыносимых условиях безработицы, безденежья и нищеты.

Второе – удалось решить проблему толерантного отношения к неимущим слоям населения.

Третье – они решили проблему снятия напряженности между властью и неимущими слоями населения, финансируя разнообразные социальные программы, позволяющие людям выйти из сложившейся жизненной ситуации либо жить, не нищенствуя в готовности в любую минуту уйти из нее.

В то же время в отдельных странах в деятельности по ресоциализации несовершеннолетних применяются конкретные программы, рассчитанные на работу с преступниками.

Основные коррекционные подходы в работе с ними сводятся к следующему:

1. Психообразовательные программы - нацелены на преступников, минимизирующих свое преступление или чей срок является коротким, что не позволяет им принимать участие в более продолжительных программах.

2. Интенсивные, долговременные программы – нацелены на сексуальных насильников-рецидивистов, наркоманов или совершающих другие тяжкие преступления.

3. Переходное программирование – рассчитано на тех, кому осталось отбывать не более 9 месяцев лишения свободы.

4. Расширенное программирование пред-

Thus, the prognosis consists in the development of a “new biographical orientation” of the adolescent.

Practice shows that the usual punishment for a crime committed in many countries is imprisonment.

We know that particular states have quite impressive (low) indexes in terms of the number of committed crimes, the use of sentences in the form of imprisonment and the recidivism of the committed crimes by persons who have previously served similar sentences. In our opinion, the main thing that they managed to do was to significantly reduce the influence of socio-economic reasons on the commission of criminal offenses by people, as a way to survive in the intolerable conditions of unemployment, lack of money and poverty.

Secondly, it was managed to solve the problem of tolerant attitude towards the poor people.

Thirdly, they solved the problem of relieving tension between the authorities and the poor by financing various social programs that allow people to get out of the current situation in life or live without begging in redness to leave it at any moment.

At the same time, in some countries, specific programs designed to work with criminals are used in activities for the re-socialization of minors.

The main corrective approaches in working with them are as follows:

1. Psychoeducational programs – targeting criminals who are minimizing their crime or whose term is short, impeding them to participate in longer programs.

2. Intensive, long-term programs – targeting repeat offenders, drug addicts or other violent criminals.

3. Transitional programming – designed for those who have no more than 9 months of imprisonment left to serve.

4. Advanced programming assumes coverage of minors convicted of violent crimes with reduced intelligence. Forms of work: group therapy, implementation of an individual treatment plan, written assignments, educational group (lectures, video films, role-playing games), family

полагает охват несовершеннолетних осужденных за насильственные преступления со сниженным интеллектом. Формы работы: групповая терапия, выполнение индивидуального плана лечения, письменные задания, образовательная группа (лекции, видеофильмы, ролевые игры), семейная терапия, проживание в сообществе, группе. Продолжительность программы – до 1 года.

В заключении можно сделать вывод, что зарубежные (европейские) авторы в своих концепциях по исправлению и ресоциализации несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом исходят из принципов уважения личности подростка, понимания его внутреннего мира, реализации широкого спектра психообразовательных программ, а также коррекции аддиктивного поведения.

Таким образом, изучение зарубежного опыта по ресоциализации несовершеннолетних преступников, а также применения «восстановительного правосудия» для нормализации отношений между преступником и потерпевшей стороной, имеет для России важное значение и позволяет не только использовать этот опыт в нашей стране, но и осуществлять дальнейший поиск применения эффективных ресоциализационных технологий.

therapy, living in a community, group. Duration of the program – up to 1 year.

In conclusion, we can assert that foreign (European) authors in their concepts for the correction and re-socialization of minors in conflict with the law proceed from the principles of respect for the personality of a teenager, understanding his inner world, implementing a wide range of psychoeducational programs, as well as correcting addictive behavior.

Thus, the study of foreign experience in the re-socialization of juvenile criminals, as well as the use of “restorative justice” to normalize relations between the offender and the injured party, is important for Russia and allows not only to use this experience in our country, but also to further search for the use of effective re-socialization technologies.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
2. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы). Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/112 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
3. Böhnisch, Lothar (1999). Abweichendes Verhalten. Eine pädagogisch-soziologische Einführung. Weinheim und München.
4. Hochuli Freund, Ursula/Stotz, Walter (2011). Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit. Ein methodenintegratives Lehrbuch. Stuttgart.

Despre autor

Григорий Викторович ЩЕРБАКОВ,
кандидат психологических наук, доцент,
заместитель начальника Академии ФСИН
России по научной работе,
полковник внутренней службы
e-mail: gregoralt@yandex.ru

About author

Grigory SHCHERBAKOV,
PhD in Psychology, docent,
Deputy Head of the Academy of the Federal
Penitentiary Service of Russia for Scientific Work,
Colonel of Internal Service
e-mail: gregoralt@yandex.ru